

SOYG‘OY HUYUDALARDA RESTORAN BIZNESINING RIVOJLANISHI YASHIL YO‘LGINI SHAKLLANTIRISH FATORI

Khuboni Sorbon

iqtisod fanlari nomzodi, dotsent, Xalqaro turizm va tadbirkorlik universiteti Dushanbe,
Tojikiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903352>

Annotatsiya. *Hukumati Jumhurii Tojikiston muhofizai muhiti muhofizai Kumitai chorabinihoi biologii navi yolakhoi muhofizai hududhoi muhofizai az tasirli istifodai istifodabarandagoni guzaronida shudaast, guzaronidani muqarrarnamudai guzaronidani, nomarkazashuda va ishtiroki mutobiqathoi tabiati meboshad.*

Odatda, yashil yo'laklar shaharlar, yo'llar, ekinlar yoki daraxt kesish kabi inson aralashuvi bilan ajratilgan o'rmon yoki qo'riqlanadigan hududlarning qismlarini bog'laydi. Yashil koridorlar turli xil turlarga foyda keltirish uchun muvofiqlashtirilgan yondashuv qo'llaniladigan katta er maydonlaridir.

Yashil yo'lak rivojlanishning yangi o'tish bosqichi bo'lib, uning asosiy maqsadi ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishdir. Umuman olganda, u yashil iqtisodiyot va toza yoki yashil texnologiyalarga asoslangan. Yashil yo'lak milliy iqtisodiyotning turli tarmoqlarini, jumladan, sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniyat, savdo va umumiy ovqatlanish, dam olish va boshqalarni o'z ichiga oladi. Aholining faol dam olishi va mazali taomlar iste'moli, ya'ni umumiy ovqatlanish korxonalari xalq xo'jaligi sohalari orasida muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: *yashil koridor, yashil iqtisodiyot, rekreatsion xizmatlar, qirg'oqbo'yi hududlarini klasterlash, qirg'oqbo'yi rivojlanish strategiyalari, zamonaviy qirg'oq restoranlari.*

Аннотация. *Согласно действиям Комитета охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, коридоры биоразнообразия укрепляют и объединяют охраняемые территории, которые способствуют использованию с низким уровнем воздействия, посредством реализации более интегрированной, децентрализованной и коллективной альтернативы охране природы. Как правило, зеленые коридоры соединяют фрагменты леса или природоохранные объекты, разделенные вмешательством человека, такие как города, дороги, посевы или лесозаготовки. Зеленые коридоры - это большие территории земли, где используется скоординированный подход на благо разных видов.*

Зеленый коридор - это новый переходный этап развития, основная цель которого производство экологически чистой продукции. В целом, оно основано на зеленой экономике и чистых или «зеленых» технологиях. Зеленый коридор включает в себя различные отрасли национальной экономики, такие как здравоохранение, образование, культура, торговля и общее питание, отдых и т.д. Активный отдых населения и потребление вкусной еды, то есть предприятия общественного питания, занимают важное место среди сфер народного хозяйства.

Ключевые слова: *зеленый коридор, зеленая экономика, рекреационные услуги, кластеризация прибрежных территорий, стратегии развития побережья, современные прибрежные рестораны.*

Abstract. *According to the actions of the Committee for Environmental Protection under the Government of the Republic of Tajikistan, they are strengthening and consolidating protected*

areas that promote low-impact uses through the implementation of a more integrated, decentralized and participatory alternative to nature conservation. Typically, green corridors connect fragments of forest or conservation areas separated by human intervention, such as towns, roads, crops or logging. The green corridor is a new transitional stage of development, the main goal of which is the production of environmentally friendly products. In general, it is based on the green economy and clean or green technologies.

The green corridor includes various sectors of the national economy, such as healthcare, education, culture, trade and general nutrition, recreation, etc. Active recreation of the population and consumption of delicious food, that is, public catering establishments, occupy an important place among the spheres of the national economy.

Keywords: *green corridor, green economy, recreational services, clustering of coastal areas, coastal development strategies, modern coastal restaurants.*

Лидер нации – Президент Республики Таджикистан Уважаемый Эмомали Рахмон на основе достоверных документов проанализировал актуальные вопросы социально-экономической, политической и культурной жизни страны и подчеркнул, что «В связи со стремительным развитием современного мира и его негативными последствиями, Правительству страны необходимо активизировать свою деятельность в направлении сопротивления угрозам и кризисам, формирования возможностей и финансовых ресурсов, направленных на развитие, обеспечить диверсификацию экономики, расширить процесс цифровизации, обеспечить финансовый доступ и поддержку бизнеса, решить социальные проблемы населения страны, подготовиться к последствиям изменения климата, усилить переход к «зеленой» экономике.

То есть в быстро меняющихся условиях и напряженной ситуации современного мира мы должны, прежде всего, опираться на внутренние возможности страны и прилагать еще больше усилий для устойчивого экономического развития, обеспечения продовольственной безопасности защиты населения и здоровья граждан» [2].

Зеленый коридор включает в себя современное направление экономической науки и вошел в сферу науки. В ее рамках рассматриваются другие отрасли экономики, которые зависят от компонентов природы окружающей среды. Поэтому в последние годы словосочетание «зеленый коридор» стало языком ученых, политиков, исследователей и специалистов в области охраны окружающей среды, сельского хозяйства, энергетики, экономики и т. д.

Концепция зеленой экономики включает в себя различные идеи экономической науки и философии, в том числе феминистскую экономику, экономику ресурсов, экологическую экономику, экономику окружающей среды, постмодернизм, антипотребительство, антиглобализацию, зеленую анархию, зеленую политику и теорию международных отношений.

«Зеленый коридор» - это новый переходный этап развития, основная цель которого - производство экологически чистой продукции, не наносящей вреда окружающей среде. В целом зеленый коридор основан на зеленой экономике и новых или «зеленых» технологиях.

Зеленый коридор включает в себя различные сферы общественной жизни, такие как здравоохранение, образование, культура, торговля и питание, отдых и т.д. Активный отдых населения и потребление вкусной еды, то есть ресторанов, занимают важное место среди отраслей народного хозяйства.

Отдых с потреблением вкусной еды помогает не только сохранить здоровье и трудоспособность, но и удовлетворить культурно-образовательные потребности населения. Прибрежные территории относятся к общественным пространствам, поскольку обладают высоким потенциалом для жилого отдыха. Взаимодействие воды с человеком лежит в основе принципов формирования космоса.

Набережная всегда была точкой притяжения для разных групп людей. Большое значение имеет изучение территорий моря и побережья городов Худжанд, Норак, ущелий Варзоб, Ромит, Алмаси, Хафткуль. Прежде всего, это значительно улучшит инфраструктуру общественных центров и развлекательных заведений в этих местах.

После обретения абсолютной независимости, по непосредственной инициативе Основателя национального мира и единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, Дistinguished Эмомали Рахмона, были проведены восстановительно-восстановительные работы по восстановлению поврежденных территорий (таких как Плотины Варзоб, Ромит, Норак).

Если, с одной стороны, это привлечение туристов в нашу любимую страну, с другой стороны, территориальные и природные ресурсы прибрежных территорий могут решить ряд градостроительных проблем, восстановить и улучшить социальную структуру, восстановить зеленый коридор города.

Создание процветающей, красивой и разнообразной среды привлекает людей, и благодаря этому экономический потенциал таких мест значительно возрастает. Вовлечение прибрежных территорий в эту систему даст толчок развитию города. Поэтому развитие системы социальных центров с учетом развития зеленой инфраструктуры дает возможности для нового социально-экономического развития города, повышает психологическое и эмоциональное восприятие города как среды.

Он повышает уровень комфорта для постоянных и временных жителей городов и районов, создает основу для повышения инвестиционной привлекательности и международной активности города. Одним из способов удовлетворения потребностей населения в рекреационных услугах является организация рекреационных комплексов.

Эти комплексы представляют собой сложную, разнообразную и многоуровневую структуру. Развлекательный комплекс представляет собой единую систему природной, спортивно-туристской, оздоровительной и социокультурной подсистем, характеризующуюся функциональной связью и территориальной целостностью.

Территория вдоль берегов реки Варзоб в Душанбе функционально интегрирована и связана с городом тем или иным образом на основе существующей планировочной структуры, экологической и функциональной ситуации. Концепция градостроительства речных территорий представляет собой рациональную систему предложений по оптимизации территорий.

Города и их функциональная и пространственная структура должны постоянно меняться и адаптироваться к потребностям эволюции населения и изменениям в повседневной социальной и экономической жизни общества. Несомненно, строительство высотных зданий и пространственная урбанизация являются реальным современным путем развития больших городов.

Однако на этих путях мы должны суметь защитить городское наследие, формирующее индивидуальный характер города, его уникальный генетический код [1, с.15].

За последние десятилетия во многих городах произошло развитие различных функциональных зон, и неудивительно, что прибрежные территории претерпевают радикальные изменения вместе с изменениями в обществе, экономических и политических условиях.

Реки и набережные как исторически привлекательные территории для промышленности и отдыха претерпевают существенные изменения в связи с индустриализацией многих городов мира и переориентацией градостроительных концепций на принципы озеленения окружающей среды.

В связи с этим существует ряд мероприятий, направленных на строительство общественных, жилых и рекреационных пространств, которые могут быть организованы по методам и принципам, основанным на различных факторах [3, с.35].

Факторы, влияющие на прибрежную территорию, можно классифицировать по разным принципам, поскольку на них, как и на любую территорию, влияют все стороны общественной и городской жизни. Поэтому пора упростить процедуру и установить льготную арендную плату за отвод земельных участков под строительство веранд и летних кафе у побережья.

Однако из анализа глобальных примеров стало ясно, что некоторые принципы их деятельности могут быть приняты всеми. Такие характеристики определялись как статические параметры, которыми могли быть: расположение в черте города, природные условия, история.

Эти три фактора тесно связаны между собой, но являются необходимыми условиями развития и должны учитываться в той или иной стратегии. Таким образом, расположение внутри города для всех примеров одинаковое – река делит город на две части, одна из них обусловлена историческим развитием, прибрежные территории расположены как в географическом центре города, так и на окраине, и являются связующим звеном между двумя берегами, то есть рекой Варзоб и рекой Зарафшан.

Природные условия во всех случаях несколько различаются, но тем не менее во всех случаях часть территории затоплена, а земля по большей части непригодна для жилого и общественного строительства.

Но, несмотря на ряд факторов, современные технологии строительства позволяют преодолеть любые недостатки территорий и использовать их для любых целей: стабилизация грунтов, деревянные фундаменты, дренаж, борьба с паводками, биоинженерия и т. д.

В историческом плане этот фактор является закономерным следствием первых двух: из-за уровня паводка территории не стали жилыми, а из-за центрального расположения стали рекреационными объектами. В некоторых из них общественные территории были частично застроены, однако массового освоения территории не имели вплоть до 90-х годов XX века [4, с. 49-52].

В глобальном масштабе стратегии развития прибрежных районов основаны на двух направлениях. Первый направлен на экономическое развитие города, второй – на восстановление природной среды и положительную экологическую устойчивость.

Таким образом, пример рек и ручьев показывает, что они включены в общественно-торговый каркас города и являются местами строительства промышленных и торговых центров.

Это приводит к развитию сети улиц и дорог, положительно влияет на структуру города, освобождает от дорожного движения деловой центр и основные улицы. После обретения независимости в горном Мачо и движение транспорта стали очень простыми. В этих случаях мы можем быстро увидеть экономическую выгоду и прибыль, как и в предыдущих примерах, а также есть ряд других преимуществ. Во-первых, это реконструкция зеленого коридора города (а это прежде всего река) и улучшение экологии города в целом. Косвенно это влияет и на социальный аспект: возникает положительное психологическое восприятие города, как говорит в своих работах Ян Гейл: «Город оживает, когда люди гуляют, ездят на велосипедах и проводят время в общественных местах».

Если территории рек и ручьев решено отдать под территорию ресторанных предприятий, то необходимо учитывать экологические аспекты – снижение загрязнения, увеличение общественных пространств и мест отдыха в других частях города. Если мы встанем на путь экологической устойчивости, то необходимо задуматься об экономической основе таких проектов: сегодня невозможно реализовать такой глобальный механизм, как экологическое восстановление, без крупного финансирования. Понятно и очевидно, что в каждом примере, помимо общих тенденций, есть ряд нюансов, характерных для каждого города.

Стоит отметить, что они имеют решающее значение при оформлении определенной территории. Поэтому подход к развитию прибрежных территорий города Душанбе интересен с этой точки зрения.

Современные тенденции показывают, что большой процент урбанизированных структур формируется в прибрежных районах городов, не имеющих связи с рекреационной и природной средой.

В результате происходит быстрое сокращение зон отдыха и исчезновение зеленых насаждений в прибрежном секторе. В рамках социальной и культурной значимости этой территории необходимо использовать все имеющиеся ресурсы для увеличения доли этих природных ресурсов в ней и рекреации.

Прибрежные территории в современном городе являются одним из важнейших рычагов влияния на развитие комфортного городского пространства. Именно эти территории имеют необходимые основания для развития общественно-рекреационных территорий, что успешно соответствует стратегии защиты зеленого коридора города, проходящего через долину реки.

Создание ресторанов и общественных пространств является чрезвычайно важным вопросом в современной зарубежной практике. Это прямой фактор, влияющий на уровень комфорта, своего рода разлад между разными социальными слоями населения. Поэтому укрепление системы общественных центров является одним из приоритетных направлений прибрежных и приморских территорий.

Кроме того, их развитие предполагает организацию речного и велосипедного движения, что может частично решить проблему городского транспорта. С учетом зарубежного опыта определены основные принципы изменения и реорганизации прибрежных территорий, а также ряд методов, являющихся средствами ее преобразования.

Выявленные стратегии и методы весьма целесообразно использовать при разработке проекта развития прибрежных и прибрежных территорий города Душанбе, что требует всестороннего предварительного анализа планируемых территорий и определения возможностей развития территорий.

Их основная цель – обеспечить свободное передвижение людей. Правила установлены на основе углубленного изучения движения видов транспортных средств, управления воздействием человеческой деятельности на окружающую среду.

В этом контексте архитектура и городской дизайн являются отличными инструментами для создания зеленых коридоров, которые обеспечивают здоровое и устойчивое взаимодействие между людьми и природой, повышая экологическую осведомленность. Благодаря им ландшафтная архитектура становится эстетическим и чувственным впечатлением интеграции всех живых организмов, что является средством устойчивого развития в современном сценарии, когда природа рассматривается как объект.

REFERENCES

1. [1] Михайлов Е. С. Ландшафтно-архитектурный анализ улиц на примере туристического маршрута // Научный журнал КубГАУ. - 2015. - № 109 (05). - С. 15-25.
2. [2] Раъмон Э. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 январи соли 2021. – president.tj
3. [3] Сидоренко М. В., Никончик А. Д. Новые подходы к проектированию и реконструкции парковых территорий в крупных городах. - Минск: БГТУ, 2006. - 185 с.
4. [4] Цитман Т. О., Тутаринова М.В. Городской остров как элемент развития рекреационного пространства. // Инженерно-строительный вестник Прикаспия: научно-технический журнал.— 2017.— № 2 (20). - С. 49-52.